

DPI texnologiyasi asosida banklarning tarmoq trafiginı filtrlash tizimlarini tanlangan model asosida loyihalash

Giyasova Nargiza Botirovna,

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash
bo'limi bosh mutaxassisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada haqiqiy neyron tarmog'i algoritmlarining xarakteristikaları, neyron tarmog'i modellarining xarakteristikaları tahlil qilindi. Xemming va Xopfield modellarini tarmoqqa tushayotgan yuklamalarnı qay darajada qayta ishlay olish jarayonları tahlil qilindi. Har ikkala simulyatsiya modelidan ko'rinib turibdiki, tarmoqni filtrlash birinchi navbatda resurslarnı tejash uchun, ikkinchi xizmat tizimida tahdidlar va hujumlardan himoyalash uchun, uchinchi so'rovni qayta ishlash muddati kamaytirish uchun zarur hisoblanadi. Buning natijasida xizmat ko'rsatishning tezligi va sifati oshib boradi.*

Kalit so'zlar: *Bank tarmoq simulyatori, simulyatorları turları, Xemming va Xopfield, DPI*

Kirish ushbu maqola ishida neyron tarmog'i algoritmlarining xarakteristikaları, neyron tarmog'i modellarining xarakteristikaları tahlil qilindi. Xemming va Xopfield modellarini tarmoqqa tushayotgan yuklamalarnı qay darajada qayta ishlay olish jarayonları tahlil qilindi. Buning natijasida samarali model, ya'ni Xemming modeli tanlab olinib, tanlangan model asosida DPI tizimları loyihalandi. Yaratilgan loyiha natijalaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, biz tanlangan model haqiqatdan ham samarali ishlagan holda tarmoqning aniq tahlili 99% gacha aniqlikda bo'ldi. Bu natijalardan shuni aytishimiz mumkinki neyron tarmoqlarini DPI tizimları orqali tarmoqda qo'llasak tarmoqning ish samaradorligi ancha ortib, tarmog'imiz ishonchli bo'lar edi.

Xemming modeli algoritmi bo'yicha o'rgatilgan ko'p qatlamli perseptron, agar unga ko'proq to'g'ri keladigan aktivatsion funksiya qo'llansa, prinsip jihatdan tezroq o'rgatilishi mumkin. Ko'pincha bu qat'iy bo'sag'aviy aktivatsion funksiyalar asosida bajariladi. Lekin Xemming modeli boshqa aktivatsion funksiyalarnı ham ishlatilishini ko'zda tutadi. Biz loyihamizni an'anaviy Xemming modeli orqali quramiz(1-rasm).

1-rasm. An'anaviy Xemming modeli strukturasi

Endi bu tanlangan model asosida DPI tizimlarini loyihalaymiz, neyron tarmog'ining Xemming modeli asosida ishlaydigan tarmoqning paketlarni tahlil qilishini tekshiramiz. Bu loyihani hozirgi real qurilmalarga yoziladigan va hozirda rivojlangan davlatlarda ishlatilayotgan NS-3 (network simulator) dasturida amalga oshirsak yanada aniqroq qiymatlarga ega bo'lishimiz mumkin.

Bizning loyihamizda, tizim har bir paketni besh bosqichda tekshiradi. Bunda bizning tizimimizga kelib tushgan paketni source IP, ya'ni paketning kelayotgan manzili bo'yicha tekshiradi. Bu bosqich birinchi qatlamning o'zida tekshiriladi. Har bir qatlamdagi neyron yacheykalarining soni qancha ko'p bo'lsa tekshirish jadalligi shuncha oshadi. Ikkinchi qatlamda esa birinchi tekshiruvdan o'tgan paketning destination IP, ya'ni yetib borishi kerak bo'lgan manzili bo'yicha tekshiradi. Agarda tekshirilayotgan paket bu bosqichdan ham o'tsa, transport protocol UDP yoki TCP protokollarining qaysi biriga tegishli ekanligi tekshiriladi. Agarda paketimiz bu talabimizga ham javob bersa, har bir xizmatlar uchun alohida beriladigan belgilar (application signatura) bo'yicha tekshiruvdan o'tadi.

NS-3 simulyatorida loyiha

2-rasm. Xemming modeli asosidagi DPI tizimi.

Bu paketimizni qaysi xizmatga aloqadorligini bilganimizdan so'ng paket uzunligini o'lchashimiz lozim bo'ladi. Chunki har bir xizmat uchun alohida-alohida paket uzunliklariga qo'yadigan talablarimiz mavjud. Agarda tarmog'imizga kirgan paket bizning talablarimizning ixtiyoriy bittasiga javob bermasa, shu zahoti o'z yunalishi bo'yicha xavfli, virus yoki aniqlanmagan paket shaklida tarmoqdan chiqarib yuboriladi.

Bu loyihani ishlatish uchun S dasturlash tilida to'rt xil turdagi paketlarni shakllantirib olamiz. Bu paketlarning birinchisi yuqoridagi talablarimizning barchasiga to'liq mos tushadi, ikkinchi turdagi paketlarni shakllantirishda talablardan biri, ya'ni paket uzunligi standart shaklda emas. Uchinchi turdagi paketimizni esa virusli paket deb nomlaymiz. Hamda to'rtinchi turdagi paketimiz shifrlangan paket, ya'ni aniqlab bo'lmaydigan paket qilib yaratib olamiz. Bu to'rt turdagi paketlardan tarmog'imizga 1-jadvalda ko'rsatilgandek kiritamiz.

1-jadval. NS-3 tizimiga kirayotgan paketlar soni

Paket turi	Kirishdagi paketlar
To'g'ri	90000
Xato	5000
Xavfli	3000
Aniqlanmagan	2000
Jami	100000

Har bir neyron tarmog'ining yashirin pog'onalari mavjud bo'lib bu pog'onalarning har birida alohida vazifalar bajariladi (3-rasm).

3-rasm. Loyihaning yashirin pog'onalari

Biz tarmoqqa kiritgan 100000 ta paketimiz besh bosqichli tekshiruvlardan o'tib oltinchi bosqichdagi yacheykalarda saqlanadi. Bunda har bir qatlamdan nechta paket o'tganligi, aniqlanmagan paketlar soni va turi va shu kabi ma'lumotlar saqlanadi.

```

~/Documents/ns-allinone-3.26/ns-3.26
haagha:~/Documents/ns-allinone-3.26/ns-3.26$ ./waf --run "scratch/DPI --Data=2"
[2259/2643] Compiling scratch/DPI.cc
[2631/2643] Linking build/scratch/DPI
Waf: Leaving directory `/home/haa/Documents/ns-allinone-3.26/ns-3.26/build'
Build commands will be stored in build/compile_commands.json
'build' finished successfully (4.350s)
Creating Application Packet
The Size of Application Packet: 100
Packet is created
Adding UDP header
UDP header is added
Adding IP header
IP header is added
IP Packet is created
The Size of Packet: 130
Packet is sending...

Packet is receiving...
The Size of Packet: 130
IP Packet is detected
Destination address : 192.168.1.2
Source address      : 10.0.2.1
Packet forwarding
Packet transmitted from R1 to R_DPI

Packet is receiving...
The Size of Packet: 130
IP Packet is detected
Destination address : 192.168.1.2
Source address      : 10.0.2.1
Application ID: 5030
Packet forwarding
Packet transmitted from R_DPI to Terminal

Packet is receiving...
The Size of Packet: 130
IP Packet is detected
Removing IP header
IP header is Removed
Destination address : 192.168.1.2
Source address      : 10.0.2.1
Protocol Number    : 17
Removing UDP header
UDP header is Removed
Destination port    : 17664
Source port        : 20
Application ID: 5030
The Size of Application Packet: 100

```

4-rasm. Tekshirish natijalari

Bu natijalarda har bir paketni qanday kilib tarmoqqa kirishi, uni alohida tekshirilishlari va tekshiruv natijalarini ko'rishimiz mumkin. Bunda chiqayotgan paketlar sonini 1-jadval ko'rinishiga keltirib olamiz.

1-jadval. Loyiha natijalari

Paket turi	Kirishdagi paketlar	Chiqishdagi paketlar	Aniqlik
To'g'ri	90000	89931	99.92 %
Xato	5000	4992	99.84 %
Xavfli	3000	2994	99.8 %
Aniqlanmagan	2000	2083	
Jami	100000	100000	

Olingan natijalardan shuni ko‘rishimiz mumkinki DPI tizimlarini neyron tarmog‘ining Xemming modeli asosida loyihalaganimizda tarmoqqa kirayotgan 90000 ta bizning talablarimizga javob beruvchi paketdan 89931 ta paketni aniq tekshirib topdi. 5000 ta xato paketimizdan esa 4992 ta paketni xato ekanligini aniqladi. 3000 ta virusli paketimizdan 2994 ta virusli paketlarni aniqlagan bo‘lsa, talablarimizga javob bermagan 83 ta paketlarni shifrlangan paket deb qabul qildi. Bunda paketlarni tekshirish aniqligi 99% atrofida bo‘lganligi loyihamizni to‘g‘ri shakllantirganimizni ko‘rsatadi.

Xulosa

Ushbu maqolada ishida neyron tarmog‘i algoritmlarining xarakteristikalarini, neyron tarmog‘i modellarining xarakteristikalarini tahlil qilindi. Xemming va Xopfield modellarini tarmoqqa tushayotgan yuklamalarni qay darajada qayta ishlay olish jarayonlari tahlil qilindi. Buning natijasida samarali model, ya’ni Xemming modeli tanlab olinib, tanlangan model asosida DPI tizimlari loyihalandi. Yaratilgan loyiha natijalaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, biz tanlagan model haqiqatdan ham samarali ishlagan holda tarmoqning aniq tahlili 99% gacha aniqlikda bo‘ldi. Bu natijalardan shuni aytishimiz mumkinki neyron tarmoqlarini DPI tizimlari orqali tarmoqda qo‘llasak tarmoqning ish samaradorligi ancha ortib, tarmog‘imiz ishonchli bo‘lar edi.

Simulyatsiya natijalari shuni ko‘rsatdiki, modellar ishlaydi va tarmoq axborot tarmog‘i filtrlaydi. Birinchi modelda manbaadan chiqarilgan paketlarning soni Sink elementi tomonidan olingan paketlar soniga teng emas. Buning sababi shundaki 5 chi manbaadan chiqayotgan paketlar orasida qolgan manbaadan chiqayotgan paketlarning port nomeri va payloadiga o‘xshash paketlar hosil qilingani uchun ularni dastlabki filtrlash bosqichlari tutib qolish imkoni mavjud emas. Ikkinchi modelda signatura asosidagi filtrlash qo‘shilgan va bu xatoliklar to‘g‘rilangan. Buni ikkinchi model simulyatsiya natijalaridan ko‘rishimiz mumkin.

Har ikkala simulyatsiya modelidan ko‘rinib turibdiki, tarmoqni filtrlash birinchi navbatda resurslarni tejash uchun, ikkinchi xizmat tizimida tahdidlar va hujumlardan himoyalash uchun, uchinchi so‘rovni qayta ishlash muddati kamaytirish uchun zarur hisoblanadi. Buning natijasida xizmat ko‘rsatishning tezligi va sifati oshib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kiminori Matsuzaki, Hideya Iwasaki, Kento Emoto, and Zhenjiang Hu. A library of constructive skeletons for sequential style of parallel programming. In

Proceedings of the 1st international conference on Scalable information systems. ACM, 2006.

2. Johan Enmyren and Christoph W. Kessler. SkePU: a multi-backend skeleton programming library for multi-GPU systems. In Proceedings of the fourth international workshop on High-level parallel programming and applications. ACM, 2010.

3. А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов: Аппаратные и программные средства встраиваемых систем. Санкт-Петербург. 2010

4. Worrall, A.; Carter, B. Widley, G.: Network monitor and method. 2008 [cit. 2014-03-06], uS Patent 7,411,946.

5. Matityahu, E.; Shaw, R.; Carpio, D.; aj.: Gigabits zero-delay tap and methods thereof. 2011 [cit. 2014-03-06], uS Patent App. 13/034,730.

6. Djuraev R. X., Baltaev J. B., Badalov J. I. Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Toshkent //ICISCT2020.

7. Djurayev R. X., Baltayev J. B., Xasanov O. A. Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – С. 1-4.

8. Djuraev R. X., Djabbarov S. Y., Baltaev J. B. Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii //Uchebник.-Т.:«Aloqachi. – 2019. – Т. 234.

9. Djuraev R. H., Djabbarov S. Y., Baltayev J. B. Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi //Darslik).-Т.:«Aloqachi. – 2020. – Т. 232.